

TARBIYA DARSLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA TASHKIL ETISH ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MA'NAVIY- AXLOQIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Yuldashova Go'zal Kamiljanovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Boshlang'ich ta'lim fakulteti 2- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082358>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinif o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish va tarbiya darslarini raqamli texnologiyalar asosida tashkillashtirish.

Kalit so'zlar: Ma'naviy - axloqiy tarbiya, Prezident g'oyalari, pedagog, psixolog olimlarning g'oyalari, raqamli texnologiyalar.

Bugungi kunda yoshlarimizni tarbiyalashga alohida etibor berilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonining 71-maqсадida quyidagi vazifalar keltirilgan:

- Ma'naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish.
- Maktablarni chinakam ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat o'chog'iga aylantirish uchun ta'lim - tarbiyaning interaktiv usullarini qo'llash.
- Mafkuraviy xurujlarga qarshi milliy g'oya asosida birgalikda kurashish, oila, maktab va mahalla hamkorligini mustahkamlash va shu asosda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash ko'nikmasini shakllantirish.

- "Yoshlar - Yangi O'zbekiston bunyodkorlari" shiori ostida "Yangi O'zbekiston — Uchinchi Renessans" g'oyasining ro'yobga chiqarilishini ta'minlash kabi masalalar ko'rib chiqildi [1]. Ushbu vazifalardan kelib chiqib, mamlakatimizda ta'lim - tarbiya va ma'naviy axloqiy fazilatlarini kelajak avlodga singdirish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. O'quvchilarining ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirish bo'yicha maktablarda 1-9 sinflar uchun 2020-2021 o'quv yilidan, 10-11-sinflar uchun 2021-2022 o'quv yilidan boshlab alohida fan sifatida darsliklar qatoriga kirildi. Boshlang'ich sinflarda Tarbiya soati haftasiga bir marotaba olib boriladi va unda o'quvchilarning odob-axloq, munosabat, muomala madaniyati shakllantiriladi. Masalan 4-sinf darsligida keltirilgan "Fazilatlar - inson ko'rki" mavzusini misol qilib oladigan bo'lsak, mavzuda sabr, qanoat, intilish, mehnatsevarlik, mehribonlik, mas'uliyatlilik, sadoqat, halollik, odob kabi tushunchalar yoritib berilgan [2. 59;94]. Bu orqali o'quvchilarning ong-u taffakuriga ijobiy fazilatlatni singdirish maqsad qilib qo'yilgan. Darsliklarda mavjud bo'lgan mana shunday mavzular orqali bolaning tarbiyasi ham shakllanib boradi. Xususan, buyuk mutafakkir Abdulla Avloniy o'zbek pedagogikasi tarixida birinchi marotaba "Pedagogika"ni "bola tarbiyasining fanidir" deb ta'riflaganlar. Bunda bola tarbiyasini 4 bo'limga ajratadi:

1. Tarbiyaning zamoni.
2. Badan tarbiyasi.
3. Fikr tarbiyasi
4. Axloq tarbiyasi hamda uning ahamiyati xususida fikr yuritadi [3].

"Tarbiyaning zamoni" bo'limida yoshlikdan tarbiya berish zarurligi, bu ishga hammani: ota - ona, muallim, hukumat va boshqalarning kirishishi kerakligini ta'kidlaydi. Avloniy " tarbiya xususiy ish emas, milliy ijtimoiy ishdir" deb fikr yuritadi. Alhosil "Tarbiya biz uchun yo hayot -

yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidur” - deb ham bejiz aytmaganlar[3].

Faqatgina tarbiya berish bilan shug'ullanmay u bilan birgalikda ta'limni ham rivojlantirish lozim. Bugungi kunda ta'lim-tarbiya takomillashtirish va qo'llab-quvvatlash maqsadida ishlab chiqilayotgan bir qancha kompyuter dasturlaridir. Bularga misol tariqasida avtomatlashtirilgan o'quv tizimlari, multimediali tizimlarning yo'ga qo'yilayotganligidir. Bunda Boshlang'ich sinf o'quvchilarida darslarni “Slaydli dars” ,”Seminarli dars” shaklida qo'llash tavsiya etiladi. “Seminarli dars”lar o'quvchilarning erkin fikrlay olishi, bahs-munozaralar paytida fikrini to'liq bayon qilishiga yordam beradi. Shu orqali o'quvchi intiluvchan bo'ladi va darsga bo'lgan qiziquvchiligi ortadi va ular Boshlang'ich sinf paytidayoq ma'naviy jihatdan mukammal rivojlanadi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarga xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, boshlang'ich sinfda ta'limning sifati va samaradorligini oshirishda o'qituvchining kasbiy komponentligi va o'qimishlilik darajasi, bolalar psixologiyasi va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni puxta bilishi boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida o'quvchilarga ma'lumotlarni to'g'ri va aniq yetkazib berishda o'qituvchining kasbiy va ilmiy mahorati yuqori darajada bo'lishi hamda o'quvchilarni fanga qiziqtirib, ularni intiluvchan va darsga bo'lgan talabchanligini oshira bilishi kerak. Shundagina o'quvchilarni bilim saviyasi, ma'naviy shakllanishi va odob-axloq jihatidan yetuk va komil inson darajasiga olib kelishiga muvaffaq bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son <https://lex.uz/uz/docs/-5841063#-5844411>
2. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinf o'quvchilari uchun darslik.O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan. T.:”O'zbekiston” 2020-y. 59-b. https://www.tarbiyam.uz/class_books/207
3. A.Avloniy. “Turkiy guliston yoxud axloq”.2-tab'yi, sana 1336 x./1917 m. Toshkent,Tip. Lit. «Par. Соц. революц» 1917г .<https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborakin/marifatparvar-adib-dramaturg-pedagog-noshir-va-jamoat-arbobi-abdulla-avloniy-tavallud-topgan-kunning-135-yilligi.html>